

ПЕРСПЕКТИВЫ ОТ УЧАСТИЯ УЗБЕКИСТАНА В ПРОЦЕССЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ.

Атажанова Юлдуз

Магистр Университета мировой экономики и дипломатии
по направлению «Внешнеэкономическая деятельность»

e-mail: yu.atajanova@mail.com

Телефон: + 998 90 371 14 13

Аннотация. В XXI веке региональная интеграция становится отличительной чертой мирового развития. Современный мир подвержен постоянным трансформациям, которые оказывают влияние на страны и требуют определённой адаптации экономики, населения и мирового хозяйства в целом к новым реалиям. В статье рассматриваются потенциальные выгоды и возможные потери от выступления Узбекистана в ЕАЭС.

Ключевые слова: интеграция, ЕАЭС, Центральная Азия, внутренний рынок.

Географически и геополитически Центральная Азия является очевидным центром Евразии. Регион богат природными ресурсами и обладает нереализованным потенциалом по многим направлениям. При этом среди всех макрорегионов Евразии, ЦА в наибольшей степени изолирована от основных центров мировой экономической активности. Страны региона не имеют выхода к морю, и это существенно увеличивает для них стоимость доступа к мировым рынкам.

Узбекистан является одним из ключевым звеном экономической интеграции в ЦА. От глубины и интенсивности участия республики в региональных и евразийских интеграционных процессах будет зависеть их сбалансированность и успех. Узбекистан, находящийся «на перекрестке»

Евразии, неизбежно придет к необходимости встраивания в евразийский формат интеграционного взаимодействия¹.

На протяжении многих десятилетий независимости Республика Узбекистан придерживалась определённого экономического изоляционизма. Внутренний рынок Узбекистана и сейчас достаточно ёмкий, но имеет свои объективные пределы, которые ограничивают рост экономики. Однако, после стремительных реформ, начиная с 2017 года, в политической и экономической системе, встраивания новых внешнеэкономических связей, в частности возобновление диалога с ВТО, диверсификации внешней торговли со странами ЕС, вновь актуализировался вопрос интеграции стран Центральной Азии². Эта тема, уже много лет практически не присутствовавшая в региональной повестке дня, сегодня переживает своего рода ренессанс.

Являясь страной, не имеющей выхода к морским портам, вопрос экономической интеграции для повышения роли в международной торговле, как и для других стран ЦА для и Узбекистана тоже является особенно важным. Вступление в ЕАЭС поспособствует предоставлению более благоприятных условий узбекским бизнесменам в доступе к российской и европейской транспортной инфраструктуре и, соответственно, сокращению транспортных издержек. Выход на общий рынок ЕАЭС обеспечит дополнительный приток денежных средств в Узбекистан (по различным оценкам до 1,5–2 млрд долларов в год), что обеспечит дополнительный прирост реального ВВП на 0,3–0,4 пункта³

Таким образом, перспективы возможного присоединения Узбекистана к ЕАЭС во многом состоят в следующем:

¹ <https://review.uz/post/faktor-regionalnyx-soglasheniy>

² Постсоветские исследования. Т. 2. № 1 (2019) 854 ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: ВЗГЛЯД ИЗ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ Х.Т. Ахмедов, Н.Г. Смолик Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

³ УЗБЕКИСТАН И ЕАЭС: ПЕРСПЕКТИВЫ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ Доклады и рабочие документы 21/2, Москва 2021.

- присоединение избавит бизнес и население от таможенных постов на границах;
- появится легальная возможность для свободного перемещения трудовых мигрантов по территории ЕАЭС, что намного облегчит социальную напряжённость в странах и увеличит доходы населения;
- можно ожидать роста производства и увеличения экспорта товаров;
- отсутствие таможенных барьеров при экспорте сельхозпродукции приведёт к расширению экспортной базы стран и росту ВВП;
- появится свободный доступ ключевых товаров и услуг из России, Казахстана и Белоруссии;
- страны будут вправе надеяться на снижение потерь от введения запрета на экспорт топлива и продовольствия;
- создание в рамках ЕАЭС сети зон свободной торговли (ЗСТ) с широким кругом стран уже созданных (Вьетнам, Египет, Иран) и обсуждаемых (Израиль, Индия, Китай, Сингапур) ЗСТ создаст условия Узбекистану для преодоления территориально- географической замкнутости⁴;

Однако, достаточно уверенная экономическая позиция Узбекистана на постсоветском пространстве: запасы нефти и газа, хорошо развитая сельскохозяйственная отрасль, сформированная сеть промышленных производств позволяют ему не торопиться со вступлением в союз и изучать положительные и отрицательные стороны такой интеграции. В республике понимают, что требуются усилия с обеих сторон⁵. Как российские, так и

⁴ : Дадабаева З. А., 2021. Факторы возможного присоединения к ЕАЭС Таджикистана и Узбекистана. – Геоэкономика энергетики. № 1 (13). С. 100–113. DOI: 10.48137/2687-0703_2021_13_1_100

⁵ <https://e-cis.info/news/566/85598/>

узбекские эксперты утверждают, что «вступление республики с её 33-миллионным населением, важным геостратегическим положением и масштабными планами модернизации» укрепило бы «ЕАЭС с объединённым рынком, превышающим 200 млн чел.»⁶ После двухлетнего обсуждения 11 мая 2020 г. сенаторы Узбекистана одобрили его наблюдательный статус в организации. Аргументы за звучали так: «Налаживание партнёрства в рамках ЕАЭС поможет увеличить объём внешней торговли, рост экспорта сельхозпродукции в страны ЕАЭС, без таможенных процедур улучшатся процедуры грузоперевозок. Расширится реализация крупных инвестиционных проектов, укрепятся региональные связи»⁷.

Стоит также подчеркнуть, что ЕАЭС пока ещё не является полноценным экономическим союзом, а скорее все ещё находится на этапе становления с существенными изъятиями из внешнего тарифа. Нет единой торговой политики в отношении третьих стран, что создаёт дополнительные барьеры для свободного передвижения товаров между участниками ЕАЭС, что противоречит самой сути экономического союза. Асимметричность рынков с явным доминированием одной страны, существенная нехватка комплементарности не даёт возможности получать более эффективное распределение экономических выгод.

Позиция Узбекистана по отношению к ЕАЭС является двойкой: с одной стороны, страны-участницы ЕАЭС хотят, чтобы Узбекистан стал полноценным членом ЕАЭС. С другой стороны, не взирая на стремительные реформы, торговый режим Узбекистана, который сформировался за 25 лет политики импортозамещения и протекционизма, не позволяет стране активно интегрироваться в процесс создания полноценного экономического союза.

В связи с этим потребуются серьёзные инвестиции в обучение и переобучение кадров по всем направлениям, имеющим отношение к

⁶ Панфилова, 2020

⁷ <https://cyberleninka.ru/article/n/factory-vozmozhnogo-prisoedineniya-k-eaes-tadzhikistana-i-uzbekistana>

международной торговле. Техническое содействие требуется как в области переобучения и подготовки кадров, так и в законодательной и институциональной реформах.

Интеграция вызывает определенные риски для государств Центральной Азии. Однако, не все негативные тенденции в экономике, обществе и государстве следует относить за счет процессов интеграции. Верна и обратная ситуация – не все успехи связаны только с интеграционными процессами. Интеграция является только инструментом, конечно, несколько тяжеловесным, но довольно эффективным в плане развития.

Список использованной литературы:

1. Дадабаева З. А., 2021. Факторы возможного присоединения к ЕАЭС Таджикистана и Узбекистана. – Геоэкономика энергетики. № 1 (13). С. 100–113. DOI: 10.48137/2687-0703_2021_13_1_100
2. Узбекистан и ЕАЭС: перспективы и потенциальные эффекты экономической интеграции доклады и рабочие документы 21/2, Москва 2021.
3. Постсоветские исследования. Т. 2. № 1 (2019) 854 Евразийская интеграция: взгляд из Республики Узбекистан: Республика Узбекистан в интеграционных процессах на постсоветском пространстве Х.Т. Ахмедов, Н.Г. Смолик Российский университет дружбы народов, Москва, Россия
4. Панфилова, 2020
5. <https://e-cis.info/news/566/85598/>
6. <https://cyberleninka.ru/article/n/factory-vozmozhnogo-prisoedineniya-k-eaes-tadzhikistana-i-uzbekistana>
7. <https://review.uz/post/faktor-regionalniyx-soglasheniy>